

UNABI (*ZIZIPHUS JUJUBE MILL*) GENERATIV KURTAKLARINING QISHGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH

¹Buriyev Hasan Chutbayevich, ²Turobov Fazliddin Bahrom o‘g‘li, ³Oqo‘ziyev Ilhom
O‘ktamvich, ⁴Xoliqov Akmal Nurmuxamat o‘g‘li

¹ToshDAU, professor, ²O‘simliklar genetik resurslari ITI, tayanch doktoranti

³O‘simliklar genetik resurslari ITI, q,x,f,f,d, ⁴O‘simliklar genetik resurslari ITI, tayanch
doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024493>

Annotatsiya. Maqolada introduksiya qilingan 13 ta unabi nav namunalarning bir yillik va ikki yillik novdalar generativ kurtaklarining sovuqqa chidamliligini baholash natijalari yoritilgan. Olingan natijalar asosida unabi nav namunalarning sovuqqa chidamli namunalari to‘g‘risida malumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: unabi, generativ kurtak, introduksiya, qishga chidamlilik, bir yillik novda, ikki yillik novda, harorat.

Kirish

Unabi, ya‘ni (*Ziziphus jujube Mill*), ko‘plab mintaqalarda, jumladan, O‘rta Osiyo va Xitoyda tarqoq bo‘lgan mevali daraxt hisoblanadi. Unabi, o‘zining ko‘plab foydali xususiyatlari va yuqori oziq-ovqat qiymati bilan tanilgan. Biroq, iqlim o‘zgarishlari va qishki sovuq havoning o‘simliklarga ta‘siri uni etishtirishda muhim omil hisoblanadi. Unabi subtropik mevali ekin bo‘lib, navlarni tanlashda siz e‘tibor berishingiz kerak bo‘lgan noqulay omillarning butun majmuasining ta‘siriga katta e‘tibor berish zarur. Kuban va Stavropol tog‘ etaklari sharoitida yuqori sovuqqa (- 30 °C gacha) chidamliligi o‘rganilgan [6].

Unabi sovuqqa chidamli o‘simlik bo‘lib, -25...30 °C gacha sovuq havo haroratiga bardosh bera oladi, qurg‘oqchilikka va issiqlikka chidamli [4;3]. Мукайлов, Алиев larning takidlashicha yuqori chidamlilik Zogal, Ordubadi va Ulduz navlarida kuzatilgan. Hatto xilma-xilligi bo‘yicha o‘rtacha yanvar oyida -29 ° C sovuq haroratda kurtaklarning 50% ga yaqini saqlanib qolgan [5].

Tajriba obekti va uslublari. Tajribalar ToshDAU va O‘GRITI dala tajriba stansiyasida 2019 yil Xitoydan introduksiya qilingan, shuningdek O‘GRITI da 2022 yil unabi bog‘i yaratilib unabining 13 ta navi ustida tajribalar o‘tkazildi. Ekish sxemasi 3x2.5 m, payvandtagi (*ziziphus. acido jujube*). Ushbu fenologik kuzatuvlar X.Ch.Buriyev va boshqalar «Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi» asosida olib boriladi[2]. Baymetov.K.I. taxriri ostida “Mevali ekinlar jahon kolleksiyalarini o‘rganish” uslubiy ko‘rsatmalari bo‘yicha amalga oshirildi. [1].

Tajriba natijasi va muhokamasi. Unabi o‘simligi juda xilma-xil morfologik xususiyatlarga ega. Generativ kurtaklarining tuzilishi va joylashuvi, shuningdek, ularning sovuq sharoitlarga chidamliligini belgilaydi. Kurtaklar, odatda, qattiq qobiq bilan himoyalangan bo‘lib, bu ularni past haroratlardan himoya qiladi. Tajribalar olib borish uchun har bir daraxtning har tomonidan olingan kamida 100 ta generativ kurtaklarning shikastlanishi tekshirilgan. Bunda havo harorati tabiiy sharoitda 0°C dan yuqori bo‘lishi kerak. Agar havo harorati 0°C dan past bo‘lib, novdalar laboratoriyada 3-4 kun suvda turgandan so‘ng kurtaklarning shikastlanish darajasi aniqlandi.

Navlar bo‘yicha generativ kurtaklarning shikastlanishi foiz va ball hisobida quyidagi shkala bo‘yicha baholandi.

0 – shikastlanishi yo‘q;

1 – ball- generativ kurtaklarning 10 % gacha shikastlangan;

2 – ball- generativ kurtaklarning 11-25 % gacha shikastlangan;

3 - ball- generativ kurtaklarning 26-50 % gacha shikastlangan;

4 - ball- generativ kurtaklarning 51-75 % gacha shikastlangan;

5 - ball- generativ kurtaklarning 75 % dan ko‘prog‘i shikastlangan;

Unabi navlarining sovuqqa chidamliligini baholash maqsadida fevral oyining 1-dekadasida bir yillik hamda ikki yillik novdalardan olib kelindi va xona haroratida suv hammomiga pastki qismi bilan solib qo‘yildi. Har bitta navimizdan kesib olingan novdalarimizda 100 ta dan generativ kurtaklar mavjud. Har 5-10 kunda bo‘rtib chiqqan kurtaklar soni hisoblandi. O‘rganilayotgan ayrim navlarning novdalarida generativ kurtaklar sovuqqa chidamsizligi kuzatildi.

1-jadval

Bir yillik novdalarning sovuqqa chidamliligini baholash

T/r	Nav nomi	Generativ kurtaklar, <i>dona</i>			Shikastlanish darajasi	
		Sog‘lom	Sovuq urganlari	Jami	%	Ball
1	Xiang zao	76	24	100	24	2
2	Linyilizao	76	24	100	24	2
3	Tayan szao (<i>st</i>)	64	36	100	36	3
4	Qiyue xian	65	35	100	35	3
5	Cui wang zao	62	38	100	38	3
6	Ji-xin zao	72	27	100	27	3
7	Yuan zao	70	30	100	30	3
8	Dabai ling	70	30	100	30	3
9	Jing 39-2	70	30	100	30	3
10	Janghuang dazao	52	48	100	48	3
11	Tang zao	58	42	100	42	3
12	Zan yu	10	90	100	90	5
13	Mayabaizao	11	89	100	89	5

ToshDAU tajriba stansiyasida Xitoydan introduksiya qilingan 13 ta navlarning bir yillik novdalarning generativ kurtaklarida sovuqqa chidamliligini baholashda olib borilgan tajribamizda zararlanmagan kurtaklar soni bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatgich quyidagilar: Xiang zao, Linyilizao, navlarimizda 76 % ni, Ji-xin zao, 72 % ni, Yuan zao, Dabai ling, Jing 39-2, navlarimizda 70 % ni, Qiyue xian, 65 % ni qayd etdi. Yuqorida keltirilgan navlarimiz sovuqqa chidamliligini baholashda standart (Tayan szao (*st*) 64 %) navimizga nisbatan taqqoslaganda yaxshi natija qayd etildi. Tayan szao (*st*) navga nisbatan past ko‘rsatgich Cui wang zao , 62 % ni, Tang zao, 58 % ni, Janghuang dazao, 52 % ni, Mayabaizao, 11 % ni, Zan yu, 10 % ni tashkil qildi.

Unabi generativ kurtaklarida shikastlanish darajasi bo‘yicha olib borilgan tajribada standart Tayan szao (*st*) navimizga nisbatan zararlanishi ko‘rsatgichi: Xiang zao, Linyilizao, navlarimizda esa 24 %, 2 ball ni, Ji-xin zao, 27 %, 3 ball ni, tashkil qilsa, Yuan zao, Dabai ling,

Jing 39-2, navlarda esa 30 %, 3 ball ni, Qiyue xian, navimizda 35 %, 3 ball ni, standart navimiz Tayan szao (*st*) da esa 36 %, 3 ball ni tashkil qildi. Standart navimiz Tayan szao (*st*) ga nisbatan yuqori zararlanish qayd etgan navlar: Cui wang zao 38 %, 3 ball, Tang zao 42 %, 3 ball, Janghuang dazao 48 %, 3 ball, Mayabaizao 89 %, 5 ball, Zan yu 90 %, 5 ball ni tashkil qildi. (1-jadval)

2-jadval

Ikki yillik novdalarning sovuqqa chidamliligini baholash

T/r	Nav nomi	Generativ kurtaklar, <i>dona</i>			Shikastlanish darajasi	
		Sog‘lom	Sovuq urganlari	Jami	%	Ball
1	Xiang zao	78	22	100	22	2
2	Mayabaizao	80	20	100	20	2
3	Linyilizao	78	22	100	22	2
4	Dabai ling	80	20	100	20	2
5	Jing 39-2	80	20	100	20	2
6	Tang zao	76	24	100	24	2
7	Qiyue xian	52	48	100	48	3
8	Zan yu	52	48	100	48	3
9	Janghuang dazao	64	36	100	36	3
10	Tayan szao (<i>st</i>)	40	60	100	60	4
11	Cui wang zao	34	66	100	66	4
12	Ji-xin zao	36	64	100	64	4
13	Yuan zao	26	74	100	74	4

Unabining ikki yillik novdalarda generativ kurtaklarning sovuqqa chidamliligini baholashda olib borilgan tajribamizda eng yaxshi ko‘rsatgich yani sog‘lom kurtaklar Mayabaizao, Dabai ling, Jing 39-2, navlarimizda 80 %, Xiang zao, Linyilizao 78 % , Tang zao 76 %, Janghuang dazao 64 %, Qiyue xian, Zan yu 52 % ni tashkil qildi. Bu navlarimiz sovuqqa chidamliligini baholashda standart (Tayan szao (*st*) 40 %) navga nisbatan yuqori ko‘rsatgichga ega navlar. Tayan szao (*st*) navimiz (40 %) ga qaraganda pastroq ko‘rsatgichni tashkil qilgan navlar: Ji-xin zao 36 %, Cui wang zao 34 %, Yuan zao navimiz esa 26 % ni tashkil qildi. (2-jadval).

Ikki yillik novdalarda shikastlanish darajasi bo‘yicha olib borilgan tajriba natijalari esa quyidagilar: Mayabaizao, Dabai ling, Jing 39-2, navlarimiz 20 %, 2 ball, Xiang zao va Linyilizao 22 %, 2 ball, Tang zao 24 %, 2 ball, Janghuang dazao 36 %, 3 ball, Qiyue xian va Zan yu navlarimiz esa 48 %, 3 ballni ko‘rsatmoqda. Kurtaklarning shikastlanish darajasi bo‘yicha Tayan szao (*st*) navimizda 60 %, 4 ballni tashkil qildi. Standart navimizga qaraganda yuqori zararlanish qayd etilgan kurtaklar: Ji-xin zao 64%, 4 ball, Cui wang zao 66 %, 4 ball, Yuan zao 74 %, 4 ballni qayd etdi.

Xulosa

Unabi (*Ziziphus jujube* Mill) generativ kurtaklarining qishga chidamligi muhim o‘zgaruvchan omillarga bog‘liq bo‘lib, harorat, namlik va yorug‘lik sharoitlari ular rivojlanishida asosiy rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, unabi kurtaklari qishki sharoitlarda o‘zini himoya qilish mexanizmlariga ega bo‘lsada, ularning rivojlanishi uchun mos sharoitlarni

yaratish zarur. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu o‘simliklarning qishki sharoitlarda ko‘proq chidamli turlarini yaratishga yordam berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baymetov K.I., Arzumanov A.Sh va boshqalar. Mevali ekinlar jahon kolleksiyalarini o‘rganish. Toshkent-2022.- 97 b.
2. Buriev X.Ch., Yenileyev N.Sh. va b. Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T., 2014. – 64 b.
3. Любимов В.Б. Интродукция растений (теория и практика) монография // Междунар. журн. Экспериментального образования, 2015. № 8–2. С. 188–188.
4. Малышева С.К. Рост и зимосойкость восточноазиатских растений в условиях интродукционного питомника // Междунар. журн. прикладных и фундаментальных исследований, 2018. № 11–2. С. 329–332.
5. Мукайлов М. Д., Алиев Х. А. Устойчивость унаби к критическим отрицательным температурам в условиях Южного Дагестана // Садоводство и виноградарство. – 2011. – №. 6. – С. 20-22.
6. Сапиев А.М. Субтропическое растениеводство России / А.М. Сапиев, В.В. Воронцов, В.В. Кобляков. – М. : Аграрная наука, 1997. – 184 с.